

KISLORODLI ORGANIK BIRIKMALAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6527043>

Mademinova G'uljayna Kewnimjayovna

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq Davlat Universiteti

Ximiya-texnologiya fakulteti ximiya ta'lim yo'nalishi 1-bosqich talabasi

Eshimuratova Raushan Joldasbaevna

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq Davlat Universiteti

Ximiya-texnologiya fakulteti ximiya ta'lim yo'nalishi 1-bosqich talabasi

Bazarbaev Kilishbay Turganbay o'g'li

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq Davlat Universiteti

Ximiya-texnologiya fakulteti ximiya ta'lim yo'nalishi 1-bosqich talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada kislorodli organik moddalarning xossalari, spirt va uning turlari haqida so'z yuritiladi.*

Kalit so'zlar: *Kislorodli organik, spirt, xossa, mohiyat, atom, vodorod, zaharli moddalar*

Kislorodli organik moddalarning xossalari juda xilma-xil bo'lib, ular kislorod atomi qaysi atomlar guruhiga kirganligi bilan belgilanadi. Ushbu guruh funktsional deb nomlanadi.

Organik moddaning xususiyatlarini mohiyatan belgilaydigan atomlar guruhiga funktsional guruh deyiladi.

Bir necha xil kislorod o'z ichiga olgan guruhlar mavjud.

Bir yoki bir nechta vodorod atomlari funktsional guruh bilan almashtirilgan uglevodorod hosilalari ma'lum bir organik moddalarga tegishli To'yingan monohidrik spirtlar va spirtli ichimliklarning umumiy xususiyatlari.

Ushbu sinf organik moddalarning eng oddiy vakili metanol, yoki metil spirt. Uning formulasi: CH_3OH ... Bu o'ziga xos alkogol hidiga ega, suvda oson eriydigan rangsiz suyuqlikdir. Metanol - bu juda yaxshi zaharli modda. Ichkarida olingan bir necha tomchi odamning ko'r bo'lishiga olib keladi, va undan biroz ko'proq - o'limga olib keladi! Ilgari metanol yog'och piroliz mahsulotlaridan ajratilgan, shuning uchun uning eski nomi saqlanib qolgan - *yog'och spirtli ichimliklar*. Metil spirti sanoatda keng qo'llaniladi. Undan dorilar, sirka kislotasi, formaldegid ishlab chiqariladi. Bundan tashqari, laklar va bo'yoqlar uchun hal qiluvchi sifatida ishlatiladi.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

Spirтли ichimliklar sinfining ikkinchi vakili - etil spirti yoki etanol Uning formulasi: C_2H_5OH . Fizik xususiyatlari jihatidan etanol metanoldan deyarli farq qilmaydi. Etil spirti tibbiyotda keng qo'llaniladi, shuningdek spirтли ichimliklar tarkibiga kiradi. Organik sintezda etanoldan ko'p miqdordagi organik birikmalar olinadi.

Etanol olish. Etanolni ishlab chiqarishning asosiy usuli etilen gidratatsiyasi hisoblanadi. Reaksiya yuqori harorat va bosim ostida, katalizator ishtirokida sodir bo'ladi.

Moddalarning suv bilan reaksiyasi gidratsiya deyiladi.

Ko'p atomli spirtlar

Ko'p atomli spirtlarga organik birikmalar kiradi, ularning molekulalarida uglevodorod radikaliga bog'langan bir nechta gidroksil guruhlar mavjud. Ko'p atomli spirtlarning vakillaridan biri glitserin (1,2,3-propanetriol). Glitserol molekulasi uchta gidroksil guruhini o'z ichiga oladi, ularning har biri o'z uglerod atomida joylashgan. Glitserin juda gigroskopik moddadir. U havodan namlikni qabul qilishga qodir. Ushbu xususiyat tufayli glitserin kosmetologiya va tibbiyotda keng qo'llaniladi. Glitserin spirтли ichimliklarning barcha xususiyatlariga ega. Etilen glikol - ikkita atom spirtining vakili. Uning formulasini etan formulasi deb hisoblash mumkin, bunda har bir atomning vodorod atomlari gidroksil guruhlar bilan almashtiriladi. Etilen glikol - bu shirin ta'mga ega bo'lgan siropi suyuqligi. Ammo bu juda zaharli va hech qanday holatda uni tatib ko'rmaslik kerak! Etilen glikol antifriz sifatida ishlatiladi. Bittasi umumiy xususiyatlar spirtlar ularning faol metallar bilan o'zaro ta'siri. Gidroksil guruhi tarkibida vodorod atomi faol metall atomi bilan almashtirilishi mumkin.

Natriy etilat olinadi va vodorod ajralib chiqadi. Natriy etilat alkogolatlar sinfiga kiruvchi tuzga o'xshash birikma. Kuchli kislotali xossalari tufayli spirtlar ishqor eritmalari bilan o'zaro ta'sir qilmaydi.

альдегиды		кетоны
Формальдегид (метаналь)	Формалин	Ацетон

Karbon kislotalar

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

Karboksilik kislotalarda karboksil guruhi mavjud. Ushbu sinfning eng oddiy vakili metan yoki *formik kislota*. Formik kislota chumolilar, qichitqi o'tlar va archa ignalarida uchraydi. Qichitqi o'tning kuyishi formik kislolaning tirnash xususiyati ta'sirining natijasidir.

Отдельные представители карбоновых кислот		
<u>Метановая (муравьиная) кислота</u>	<u>Уксусная кислота</u>	<u>Стеариновая кислота</u>

Eng muhimi bu *sirka kislota*. Bo'yoqlarni, dori-darmonlarni (masalan, aspirin), esterlarni, asetat tolasini sintez qilish uchun zarurdir. Sirka kislotasining 3-9% suvli eritmasi - sirka, xushbo'ylashtiruvchi va saqllovchi vosita.

Formik va sirka karbon kislotalaridan tashqari bir qator tabiiy karbon kislotalar ham mavjud. Bularga limon va sut, oksalat kislotalari kiradi. Limon kislota limon, malina, krijovnik, rovon mevalari va boshqalar sharbatida uchraydi. U oziq-ovqat sanoati va tibbiyotda keng qo'llaniladi. Himoya vositalari sifatida limon va sut kislotalaridan foydalaniladi. Laktik kislota glyukozani fermentatsiyalash orqali hosil bo'ladi. Oksalik kislota zangni yo'qotish uchun va bo'yoq sifatida ishlatiladi.

Chumoli kislota, molekulasining kichik o'lchamiga qaramay, bir vaqtning o'zida ikkita funktsional guruhni o'z ichiga oladi - aldegid va karboksil. Chumoli kislolaning mis gidroksid bilan aldegid sifatida reaksiyaga kirishishi uchun reaksiya qizdirilganda amalga oshirilishi kerak. Bunday holda, aldegidlar uchun sifatli reaksiya boshlanadi. Mis gidroksidi aldegid guruhi tomonidan qisman kamayadi va mis (I) oksidining g'isht-qizil cho'kmasi hosil bo'ladi:

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

<http://mylab.uz/elements/views?id=256>

<https://uz.khanacademy.org/science/organic-chemistry/alcohols-ethers-epoxides-sulfides>

<http://hozir.org/spirtlar-reja.html?page=2>

<https://ief-usfeu.ru/uz/organicheskie-soedineniya-s-kislorodom/>